

Les herbivores rares de l'Igue du Gral : du chamois au mammoth

Jean-Christophe CASTEL

Laboratoire d'Archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse ;
jean-christophe.castel@geneve.ch

Résumé

Si la présence de bovinés, de cheval, de renne ou de cerf constitue un élément constant dans les faunes pléistocènes repérées dans les avens du Quercy, la présence d'autres ongulés est parfois plus anecdotique. La présence du sanglier et du chevreuil est généralement associée à des remplissages de l'Holocène ou plus rarement d'épisodes tempérés plus anciens. Les autres ongulés habituellement associés aux spectres de chasse du Paléolithique moyen et supérieur en Quercy, comme le bouquetin et le chamois, ne sont identifiés que ponctuellement dans les avens de cette région. L'Igue du Gral n'échappe pas à ce constat, mais a toutefois livré plus de 200 os de petits et moyens ongulés. Ces taxons rares sont dominés par des jeunes individus. L'ostéométrie ne concerne donc qu'un faible nombre de vestiges et présente par conséquent un intérêt plus limité que pour les autres taxons. A signaler la présence de l'antilope saïga particulièrement rare entre Dordogne et Aveyron. Enfin, les très grands ongulés (mégacéros, rhinocéros et mammoth) sont représentés en quantités trop faibles pour être examinés dans une perspective paléontologique ou chronologique.

Mots-clés

Chevreuil, sanglier, chamois, bouquetin, saïga, rhinocéros, mammoth, mégacéros.

Abstract

Rare herbivores from Igue du Gral: from chamois to mammoth.- Although the presence of bovids, horses, reindeer and red deer is a consistent element in the Pleistocene faunas of the Quercy caves, the presence of other ungulates is sometimes more patchy. The presence of wild boar and roe deer is generally associated with Holocene fills or, more rarely, with older temperate episodes. The other ungulates usually associated with the Middle and Upper Palaeolithic hunting spectra in Quercy, such as the aurochs, the ibex and chamois, are only occasionally identified in the caves of this region. The Igue du Gral generally conforms to this pattern but has nevertheless yielded more than 200 bones of small and medium-sized ungulates. These rare taxa are dominated by young individuals. Osteometry therefore only concerns a small number of remains and is thus of more limited interest than for the other taxa. The presence of the saiga antelope, which is particularly rare between the Dordogne and Aveyron, should be noted. Finally, the very large ungulates (megaceros, rhinoceros and mammoth) are represented in quantities too small to be examined from a palaeontological or chronological perspective.

Keywords

Roe deer, Wild boar, Chamois, Ibex, Saiga antelope, Rhinoceros, Mammoth, Megaceros.

1. CLASSES DE TAILLE DE MAMMIFÈRES

Lors de la phase de détermination, nous avons adopté les dénominations de «petits ongulés» et de «petits mammifères» lorsque, sur des fragments identifiés anatomiquement, l'identification taxonomique ne pouvait pas être poussée jusqu'au rang du genre ou de l'espèce. Les vestiges enregistrés en «petits ongulés» indéterminés correspondent au chamois, à l'antilope saïga ou au chevreuil. De nombreuses incisives sont enregistrées dans cette classe. Les «petits mammifères» sont une classe supérieure qui comprend par exemple le chamois et le loup ; ces vestiges sont généralement des petits bouts de côtes ou de diaphyses d'os longs.

La question se pose de savoir si le bouquetin se rattache à la classe des petits ongulés ou de la classe supérieure des « moyens ongulés » comme le renne. Les femelles de bouquetin actuel font plutôt partie de la première ; en revanche, dans le registre fossile, les os longs des mâles comme ceux des femelles sont clairement de dimensions comparables à ceux du renne et peuvent donc être assimilés, en fonction du degré de fragmentation et d'identification atteint pour les fragments, aux « moyens ongulés » ou aux « moyens mammifères ». Les proportions relatives de renne et de bouquetin sont alors difficiles à apprécier (cf. Castel, 2003).

Le sanglier est en général assimilable à la classe des « moyens mammifères » bien que certains de ses os, sous

une forme fragmentée, puissent être attribués à la classe des petits mammifères lorsque les critères d'identification des fragments font défaut. Une partie des vestiges de ces deux classes peut donc correspondre à cette espèce. Toutefois, la majorité des vestiges de « moyens mammifères » doit certainement correspondre à du renne et ceux de petits mammifères sont majoritairement associés à d'autres espèces plus abondantes (loup, chamois).

Des problèmes similaires peuvent se poser pour les « très grands mammifères ». L'identification des os de mammoth, de rhinocéros ou de mégacéros peut aussi parfois être problématique s'ils sont très fragmentés. On citera en exemple la difficulté potentielle d'identification qu'il peut y avoir entre des vertèbres et les côtes de ces différentes espèces et celles de bisons mâles lorsque les fragments font moins de 50 à 70 mm de longueur.

2. LES ENSEMBLES PALÉONTOLOGIQUES ET PETITS ONGULÉS DE L'IGUE DU GRAL

Les vestiges de petits ongulés ne sont pas les plus abondants au sein de la faune de l'Igue du Gral. Une particularité de cette classe de taille est d'inclure des taxons dont l'accumulation est d'âge Holocène. Ces derniers ont pu ponctuellement se mélanger aux taxons des couches du Pléistocène, notamment dans les carrés du fond de la salle principale (carrés des bandes L et M) et dans les premiers décapages de tous les autres carrés ou sur le talus nord.

Trois groupes peuvent être distingués en fonction de la conservation des vestiges :

- Caprinés domestiques et chevreuil : les os sont légers, de couleur blanche ou orange clair uniforme. Il est possible que les os les plus gros soient restés en surface et que les plus petits aient glissé dans des interstices au

sommet des niveaux du Pléistocène (par dessiccation des sédiments, ou par percolation et ruissellement par exemple).

- Chamois, saïga et bouquetin : les os sont plus minéralisés, plus lourds et de couleur variable à laquelle se surimpose une minéralisation en taches noires (manganèse ou phosphates) plus ou moins étendues et d'extension hétérogène (Coumont, 2006).
- Les suidés : ils semblent avoir un statut double avec, d'une part, une composante majoritaire « orange clair » et, d'autre part, une composante d'apparence plus ancienne.

L'analyse des petits mammifères considérés globalement révèle la présence de toutes les parties du squelette (Tabl. 1). De nombreux fragments des vertèbres et des côtes ne sont enregistrés que dans la classe des petits mammifères indéterminés, ce qui conduit à une sous-représentation apparente de ces parties pour les différentes espèces concernées (loup et petits ongulés). De la même façon, beaucoup d'incisives sont enregistrées en petits ongulés indéterminés.

L'importance relative des cinq petits ongulés examinés dans ce chapitre varie fortement dans la séquence (Fig. 1). Caprinés domestiques et suidés sont présents au sommet de la séquence. Leur présence dans l'ensemble 2 est sujette à caution : l'examen des coordonnées des quatre restes de caprinés concernés montre des positions très hautes qui auraient dû conduire à les rejeter dans l'ensemble 1. La situation doit être assez similaire pour les suidés, mais une partie d'entre eux semble réellement faire partie de l'ensemble 2 (patine, position incontestable). Ces remaniements ou manques de précision lors de la fouille ne concernent pas le chevreuil qui n'apparaît pas dans les ensembles pléistocènes. Trois ongulés sont présents dans les ensembles 3 à 6 : le saïga surtout dans l'ensemble 3, le bouquetin et le chamois dans les

Fig. 1 : Importance relative des ongulés minoritaires au sein des ongulés dans les différents ensembles paléontologiques de l'Igue du Gral, en % du nombre de restes déterminés (NRD) (entre parenthèses, les effectifs de chaque ensemble).

Tableau 1 : Représentation anatomique du bouquetin, du chamois et du saïga (nombre de vestiges identifiés) dans l'ensemble de la séquence.

	Bouquetin	Petits Mammifères indéterminés	Petits Ongulés indéterminés	Chamois	Saïga
Crâne	1	7	1	1	
dont: Maxillaire	1		1	1	
Mandibule			2		
dont: symphyse condyle			1		
Dents isolées	27	4	15	16	4
supérieures	11		3	3	4
incisives+canines inf.	9	4	8	8	
jugales inférieures	6		2	5	1
Hyoïde					
Vertèbres		44	17		
dont: Atlas					
Axis					
Cervicales (3 à 7)		58	3		
Thoraciques	1		4		
Lombaires		4	2	2	
Sacrum		2		2	
Caudales		3			
Côtes		56	15	1	
dont: Tête		15	7	1	
Sternèbres			1		
Scapula		2	1	2	
dont: Extrémité distale			1	2	
Humérus	1	2		1	
dont: Extrémité proximale	1	1			
Extrémité distale	1			1	
Radius	1		1	2	
dont: Extrémité proximale	1			1	
Extrémité distale			1	2	
Ulna			1		2
dont: Extrémité proximale			1		2
Extrémité distale					
Os du Carpe	2	4	7	10	
Scaphoïde	1		1	1	
Lunatum		1	1		
Pyramidal			2	3	
Pisiforme			1	2	
Capitatio-trapézoïde	1		1	2	
Unciforme			1	2	

	Bouquetin	Petits Mammifères indéterminés	Petits Ongulés indéterminés	Chamois	Saïga
Métapodes accessoires			1		
Métacarpe			1		1
dont: Extrémité proximale			1		1
Extrémité distale			1		1
Os coxal		1	1		
dont: acetabulum		1			
Fémur		1	1	1	
dont: Extrémité proximale			1	1	
Extrémité distale				1	
Patella					
Tibia					
dont: Extrémité proximale					
Extrémité distale					
Tarse	2	2		7	2
Maléole				1	
Talus	1			1	
Calcanéum		1		2	1
Cubo-naviculaire				1	
Grand cunéiforme	1		1	1	1
Petit cunéiforme				1	
Métatarse			1	2	1
dont: Extrémité proximale					1
Extrémité distale				2	1
Phalanges vestigielles					
Phalanges 1	1	1	6	9	2
2	1	1	3	6	1
3	1		1	6	
Sésamoïdes	1		2	6	1
Métapodes indifférenciés	1	2			
dont: Extrémité proximale					
Extrémité distale	1				
Total	37	157	80	78	15

ensembles 4 à 6, avec un fort développement de ce dernier vers l'extrême base de la fouille.

2.1. Les caprinés, *Ovis aries* et *Capra hircus*

Ce taxon comprend *Ovis aries* et *Capra hircus* que nous n'avons pas cherché à distinguer. Dans la base de données principale, une vingtaine de vestiges s'y rapporte, mais beaucoup, qui ont été récoltés en surface, ne sont pas inventoriés. Les vestiges cotés sont répartis sur toute la surface de la salle principale (Fig. 2).

2.2. Le chevreuil, *Capreolus capreolus*

A ce taxon, 18 vestiges sont rapportés; ce sont surtout des dents parfois fragmentaires (15/18). A l'exception d'un radius pris dans la calcite dans le secteur avant, les vestiges semblent correspondre à un unique individu immature récolté pratiquement en surface (ensemble 1) dans le fond de la salle principale dans le secteur perturbé autour du carré M49 (Figs 3-4). L'absence de recouvrement rapide explique vraisemblablement la surreprésentation des dents.

Fig. 2 : Répartition planimétrique (points rouges des vestiges de Caprinés domestiques) dans le secteur fouillé. En grisé l'ensemble des vestiges enregistrés en 3 dimensions.

Fig. 3 : Projection planimétrique des os de chevreuil (points rouges) par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

Fig. 4 : Projection verticale – bande 49 – des os de chevreuil (points rouges, y compris avec les vestiges ayant des coordonnées générées aléatoirement : points rosés) par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

2.3. Les suidés, *Sus cf. scrofa*

Sans compter le matériel récolté en surface, 148 restes sont rapportés aux suidés. La plupart des vestiges sont légers et de couleur blanche ou orange clair et récoltés dans l'ensemble 1. Trois parties du squelette dominent nettement : les dents isolées, les vertèbres et les phalanges. La totalité des vestiges correspond à des immatures parfois très jeunes : une proportion importante correspond à un ou plusieurs individus de 4 à 6 mois. La plupart des vestiges se rapporte au sanglier. Le porc n'est pas identifié, mais la présence de caprinés domestiques en surface implique que sa présence ne peut être totalement exclue.

Les vestiges de sangliers sont répartis en deux accumulations qui semblent distinctes (Fig. 5). Dans le secteur avant, ils sont associés à l'ensemble 2 (Fig. 6). Dans le secteur arrière, ils ne sont présents qu'au-delà de la limite N/M49. Bien que la limite paraisse franche, cela correspond approximativement aux limites du remaniement observé autour de M49 au-delà de l'extension du plancher stalagmitique (Fig. 7). La présence de deux restes de suidés très profonds en L49 surprend et reste à expliquer. Toutefois, la fouille de ce carré a été rendue difficile par l'exiguïté des lieux et des erreurs lors de la fouille doivent être envisagées. Il y aurait donc deux accumulations de suidés : une discrète pendant la formation de l'ensemble 2 (dominé par le cerf et le bison) et une autre plus marquée au cours de l'Holocène (avec chevreuil et autres taxons tempérés).

2.4. L'antilope saïga, *Saiga tatarica*

Les vestiges attribués à l'antilope saïga sont au nombre de 15 (Fig. 8). Il faut souligner que la difficulté à distinguer

le saïga du chamois pour certaines parties de leurs squelettes conduit à sous-estimer les fréquences apparentes de ces deux espèces. Les os de saïga sont présents en majorité dans l'ensemble 3, mais trois dans d'entre eux sont identifiés à l'extrême sommet de l'ensemble 4+interstratification. Ils sont répartis sur une bonne partie de la surface, mais surtout autour du carré O48 qui n'a pas été fouillé (Fig. 9). Leur distribution verticale sur un axe est-ouest montre qu'ils peuvent correspondre à plusieurs individus (Fig. 10).

Selon Nadachowki *et al.* (2015), deux phases de migration sont attestées en Europe occidentale. Elles sont datées respectivement de 23 700 à 23 300 calBP et de 19 500 à 15 300 calBP. Les vestiges les plus bas dans la séquence stratigraphique (grand cunéiforme, première phalange, sésamoïde), non datés directement, pourraient se rattacher à la première vague de migration ; le sommet de l'ensemble 4 (ou de 4+inter localement) étant estimé vers 22 800 calBP.

Le corpus supérieur est constitué notamment par quatre dents jugales supérieures, un métacarpien, un calcaneum, un métatarsien. Le métatarsien (P48d12-215), a pu être daté : [18 858-18 106 calBP, Intcal13 ; Lyon-3086 (Poz)]. Il correspond donc bien à la seconde migration du saïga en Europe occidentale, entre 19 500 à 15 300 calBP (Delpech, 1989 ; Nadachowki *et al.*, 2015). En outre, ces vestiges permettent d'établir des horizons chronologiques repères dans la partie moyenne de la séquence (Figs 9-10).

La présence de saïga en Quercy est des plus limitées. Il est attesté de façon marginale à sa périphérie : au nord à Combe-Cullier (Lacave, Lot ; Delpech, 1983), à l'ouest à Cassegros (Trentels, Lot-et-Garonne ; Le Tensorer, 1973, 1981) et au sud à Bruniquel (Tarn-et-Garonne ; Griggo, 1997). Il est beaucoup plus fréquent dans les sites archéologiques attribués au Magdalénien (Costamagno, 2001 ;

Fig. 5: Projection planimétrique des os de suidés (points rouges) par rapport à l'ensemble des vestiges cotés.

Fig. 6: Projection verticale des os de suidés (points rouges) dans le secteur avant (bande P), y compris avec les vestiges ayant des coordonnées générées aléatoirement (points rosés) et confrontation avec les principaux ongulés (en grisé).

Fig. 7: Projection verticale des os de suidés (points rouges) sur la bande 49 par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

Fig. 8: Vestiges attribués à l'antilope saïga. La partie manquante du métatarsien correspond à l'échantillon daté + son moulage (à droite). Echelle : 4 cm; photo J.-C. Castel.

Fig. 9: Projection planimétrique des os de l'antilope saïga (points rouges) y compris avec les vestiges ayant des coordonnées générées aléatoirement (points rosés), par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

Fig. 10: Projection verticale des os de saïga (points rouges) selon un axe est-ouest (bande P + O49), par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

Delpech, 1983 ; Dujardin, 2013) dans l'Entre-Deux-Mers et en Charente où il a également été découvert en aven (Tournepiche, 2010). Dans certains de ces sites anthropiques, le saïga n'est représenté que par un ou deux restes osseux, ce qui implique que leur origine n'est pas forcément liée à une présence de l'animal dans le proche environnement. Le statut de ces vestiges mériterait donc d'être rediscuté site par site afin de préciser s'ils correspondent de façon certaine à des chasses locales ou si au contraire ce sont des restes osseux qui peuvent être associés aux sphères techniques ou symboliques (éléments de parures). En revanche, le ou les individus identifiés à l'Igue du Gral indiquent une fréquentation réelle de la région par cette espèce. Pour autant, étant donné qu'elle n'est pas identifiée dans les nombreux pièges naturels du Quercy (cf. Castel *et al.*, 2014 ; Philippe, 1983 ; Philippe *et al.*, 1980), on peut suspecter que cette fréquentation est sans doute très sporadique lors de la deuxième phase d'extension de la fin du Pléistocène (Nadachowski *et al.*, 2015).

2.5. Le chamois, *Rupicapra rupicapra*

La présence du chamois est mieux documentée dans l'Igue du Gral. Dans le secteur principal de fouille, cette espèce est représentée par 78 restes, dont 16 dents isolées. Elle est également présente au sein du corpus du Diverticule. Les os des extrémités distales des membres sont abondants. Les dents, tout comme les premières phalanges, permettent d'identifier un adulte et un jeune (Fig. 11).

La rareté du squelette axial s'explique par la difficulté de distinguer le chamois du saïga. En revanche, la rareté apparente de certains os des membres nous a amenés à réviser ce qui avait été classé parmi les petits ongulés indéterminés. Malgré cela, très peu d'os de cette partie du squelette ont pu finalement être retrouvés. La représentation des différentes parties du squelette semble donc relever d'un effet d'échantillonnage d'un petit nombre d'individus.

Le chamois est très rare dans la partie supérieure du remplissage Pléistocène, et ne devient vraiment fréquent que

Fig. 11 : Représentation squelettique du chamois. Nombre d'éléments représentés (NMI) ; pour les vertèbres et les côtes, la distribution figurée est aléatoire.

dans les niveaux profonds du secteur avant (Figs 12-13), parallèlement à une raréfaction relative des autres ongulés. Cette formation n'étant fouillée que sur une toute petite surface, la part relative du chamois à l'Igue du Gral reste globalement réduite.

Dans les sites archéologiques du Paléolithique supérieur récent en Quercy, le chamois est fréquemment représenté en deuxième ou troisième position dans les spectres de chasse, notamment dans les sites de vallées (Castel *et al.*, 2013). Cela sous-entend des chasses régulières de populations bien implantées. La rareté de l'espèce dans l'aven pourrait donc surprendre. Cette constatation est confortée par la relative pauvreté en chamois des autres pièges naturels du Quercy (Castel *et al.*, 2014). Nous avons émis l'hypothèse que cette absence pouvait être due à la plus grande familiarisation des caprinés, non migrants, avec leur environnement, déjouant ainsi les pièges des avens plus ou moins masqués. Toutefois, il semble plutôt que ce soit d'une part les capacités de franchissement du chamois (comme du bouquetin, voir ci-dessous) et d'autre part sa relative capacité à se relever malgré les chutes qui pourraient expliquer la rareté de cette espèce dans les ensembles supérieurs de l'aven (explication que nous devons à C. Griggo ; Griggo *et al.*, 2018, 2019).

2.6. Le bouquetin, *Capra cf. ibex*

Le bouquetin est très peu abondant. Il est représenté par 38 vestiges, dont 25 dents isolées. En prenant le matériel globalement, trois individus sont documentés à partir des dents : un juvénile et deux adultes avec des stades d'usure différents. Le matériel ne permet pas de préciser s'il s'agit du bouquetin des Alpes ou celui des Pyrénées. Le bouquetin est présent dans la plupart des ensembles fauniques définis au Gral. Il est rare dans l'ensemble 3 (NR = 2) et sa présence devient plus remarquable vers la base (Figs 14-15) notamment dans l'ensemble 5/6 (NR = 11) dans lequel il ne constitue toutefois que 1,5 % du rapport renne+bouquetin. Il est à noter que le bouquetin est absent lorsque le loup fréquente la grotte, c'est-à-dire dans la partie supérieure de la séquence pléistocène. Comme pour le chamois, les aptitudes rupicoles du bouquetin pourraient expliquer son absence dans la partie supérieure de la séquence.

La forte proportion des dents surprend (25/38 dont un fragment de maxillaire) par rapport à ce que l'on observe pour d'autres espèces d'ongulés dans l'Igue du Gral. Dans l'ensemble des niveaux fouillés, le bouquetin n'est représenté que par un seul os long conservé sur plus de 100 mm de long. Parmi les vestiges en position remaniée, on peut signaler la présence d'un tibia presque complet. En première analyse, on pourrait penser que cette rareté du squelette postcrânien est due à la difficulté de distinguer le bouquetin du renne quand les os sont endommagés. Néanmoins, pour le squelette appendiculaire, les os des extrémités distales des membres du bouquetin

(métapodes, phalanges) sont très faciles à distinguer de ceux du renne. Ce cas de figure s'est présenté dans les sites anthropiques tels que le Cuzoul de Vers, dans lequel les os longs et vertèbres des ongulés de taille moyenne (renne et bouquetin) sont très fracturés et brûlés, ce qui contribue à faire qu'au final le bouquetin n'est plus identifié que par ses dents, ses métapodes et ses phalanges (Castel, 2003). Or, dans l'Igue du Gral, ces os ne sont pas surreprésentés comme on pourrait s'y attendre en retenant l'hypothèse de déterminations moins perspicaces. Au contraire, la rareté des phalanges de bouquetin discolpe les différents détermineurs et il faut rechercher d'autres causes de la rareté du squelette appendiculaire. Rappelons que dans la base du remplissage atteint par la fouille, on observe une plus grande rareté des os de grandes dimensions (Castel & Boudadi-Maligne, 2024). Ceci est visible pour le renne comme pour les grands ongulés. L'agent responsable de ce tri dimensionnel n'est pas identifié. Le bouquetin subirait les mêmes contraintes que le renne, conduisant à une rareté de ses grands os d'où le profil squelettique observé.

2.7. Mégacéros, rhinocéros et mammoth

Si les très grands mammifères ne sont pas absents des remplissages de l'Igue du Gral, force est de constater que leur position chronologique est difficile à établir dans l'état actuel des recherches. Cela est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord une partie des vestiges pris en compte ne provient pas de la zone de fouille. Ensuite les vestiges recueillis dans celle-ci sont très peu nombreux et sont de petites dimensions ou extrêmement fragmentés, ce qui ne permet pas d'exclure toute possibilité de déplacement. A signaler que quelques vestiges (N = 5) ont été attribués sans certitude absolue à cette classe de taille.

Onze fragments d'émail ont été attribués à une ou plusieurs molaires de Proboscidiens, probablement le mammoth (Fig. 16). Le fragment de plus grande dimension (L = 140 mm), ainsi que deux autres fragments plus petits proviennent de la partie basse de l'aven, en dehors de la zone de fouilles. Les huit autres fragments (L moyenne = 38 mm) ont été recueillis dans le secteur avant, dans les ensembles 4 à 6. L'ensemble de ces vestiges cumulés ne forme même pas l'équivalent d'une dent complète. Il pourrait s'agir d'une unique dent, mais la dispersion des vestiges sur l'ensemble du secteur avant et sur plus d'un mètre d'épaisseur ne permet pas de l'affirmer.

Le rhinocéros est encore plus discret puisqu'il n'est représenté que par deux sésamoïdes et un petit cunéiforme (Fig. 17). Ils proviennent des ensembles 5+6 et 4+inter. Dans un plan horizontal, les deux plus éloignés sont distants de 2,60 m environ, ce qui, rapporté à la taille de ce taxon, est relativement faible. Néanmoins, dans un plan vertical, l'écart de 96 cm qui les sépare est nettement supérieur à celui du pendage observé. Par conséquent, s'ils appartiennent à un même individu, il faut suspecter

Fig. 12: Projection planimétrique des os de chamois (points rouges) y compris avec les vestiges ayant des coordonnées générées aléatoirement (points rosé), par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

Fig. 13: Projection verticale des os de chamois (points rouges) dans le secteur avant (bande 47), par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

Fig. 14: Projection planimétrique des os de bouquetin (points rouges), par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

Fig. 15: Projection verticale des os de bouquetin (points rouges) dans le secteur avant (bande 47), par rapport à l'ensemble des vestiges cotés (en grisé).

Fig. 16: Principaux fragments d'émail de molaires de proboscidiens trouvés dans la zone de fouilles ou dans le reste de l'aven. Echelle : 2 cm ; photos J.-C. Castel.

Fig. 17: Petit cunéiforme (en haut) et deux sésamoïdes de rhinocéros. Echelle : 2 cm ; photos J.-C. Castel.

des déplacements post-mortem relativement importants ou une percolation des vestiges même si celle-ci est largement contredite par la fréquence importante des petits os (toutes espèces confondues) trouvés en connexion. Enfin, un dernier vestige est attribué au cerf mégacéros ; il s'agit d'un talus complet (Fig. 18). Il a également été trouvé dans la partie basse du remplissage de l'aven et en dehors de la zone de fouille. Il a fait l'objet d'une datation directe dont le résultat fait de lui le vestige le plus ancien daté à ce jour dans l'aven (45 135-42 629 calBP Intcal 04 ; OxA-21062).

Fig. 18: Talus de cerf mégacéros – le trou sur la face plantaire correspond au prélèvement pour datation. Echelle : 2 cm ; photos J.-C. Castel.

3. CONCLUSIONS POUR LES TAXONS PLÉISTOCÈNES

Les corpus limités de ces différents ongulés sont toutefois utiles pour, d'une part, comprendre les modes de remplissages de l'aven et, d'autre part, pour comprendre la fréquentation du Quercy par ces différentes espèces, notamment au Pléistocène.

Si la présence du saïga semble anecdotique, et ne nous surprend pas, en revanche la rareté relative du chamois et du bouquetin semble contraster avec les observations paléo-environnementales réalisées à partir des sites archéologiques du Paléolithique supérieur récent des vallées du Quercy. A la même période, presque aucun ongulé rupicole n'est tombé dans l'aven. Leurs chutes sont relativement plus fréquentes entre 30 000 et 20 000 ans, mais ils subissent un mode de dégradation des vestiges qui conduit à une sous-représentation apparente de certaines parties du squelette dont les causes sont encore mal identifiées. Il est possible que la rareté des ongulés rupicoles dans la moitié supérieure de la séquence soit due à des chutes moins graves ou à plus de facilité pour ressortir de la caverne (cf. Griggo, *op. cit.*) ; la fouille du puits par lequel les animaux ont chuté permettrait de comprendre ce phénomène (ainsi que la présence de morsures dues au loup dans cette partie du gisement, cf. Castel *et al.*, 2010). A noter enfin que la position du sanglier demeure encore assez mal comprise. Une meilleure compréhension de la présence de ces ongulés dans l'aven et en Quercy nécessiterait une extension de la fouille dans la partie centrale pour l'antilope saïga et des niveaux profonds pour le bouquetin et le chamois.

La très grande faune comprend trois espèces, le mammoth, le rhinocéros et le cerf mégacéros, qui ne sont représentées que par un nombre très faible de vestiges. Leur dispersion importante dans les parties accessibles de l'aven et la zone de fouille permet de suspecter que des individus plus ou moins complets se cachent sous ou à proximité de la partie fouillée. La taille de ces espèces permet d'ailleurs d'envisager qu'il existe un espace suffisamment vaste pour qu'elles soient encore presque totalement dissimulées et conservées. Cette donnée vient confirmer les estimations les plus optimistes quant au volume du remplissage paléontologique encore préservé (de plusieurs centaines de mètres cubes).

REMERCIEMENTS

Les déterminations de certaines espèces rares ont été discutées et réalisées collectivement, notamment avec Jean-Baptiste Mallye pour l'antilope saïga, Myriam Boudadi-Maligne pour le rhinocéros et Jean-Philippe Brugal pour le mégacéros. La datation du mégacéros a été réalisée dans le cadre d'un projet de recherche dirigé par Tony Stuart (Durham University). Ce texte a été reviewé par Christophe Griggo que nous remercions vivement ; il apporte notamment à ce texte une hypothèse très judicieuse pour expliquer la fréquence relative des ongulés rupicoles.

BIBLIOGRAPHIE

- Castel J.-C. 2003. Economie de chasse et d'exploitation de l'animal au Cuzoul de Vers (Lot) au Solutréen et au Badegoulien. *Bulletin de la SPF*, 100(1): 41-65.
- Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. 2024. Eléments de contexte, taphonomie et informations contextualisant l'analyse des corpus osseux de l'Igue du Gral. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 43-59.
- Castel J.-C., Coumont M.-P., Boudadi-Maligne M. & Prucca A. 2010. Rôle et origine des grands carnivores dans les accumulations naturelles. Le cas des loups (*Canis lupus*) de l'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot, France). *Revue de Paléobiologie*, Genève, 29(2): 411-425.
- Castel J.-C., Kuntz D., Chauvière F.-X., avec la collaboration de Gerbe M. & Juillard F. 2013. L'exploitation du monde animal au Paléolithique supérieur en Quercy. Un état des connaissances. In: Jarry M., Brugal J.-Ph. & Ferrier C. (dir.), Modalité d'occupation et exploitation des milieux au Paléolithique dans le Sud-Ouest de la France: l'exemple du Quercy. Actes de la session C67, XV^e Congrès mondial de l'UISPP, Lisbonne, sept. 2006, *Paléo*, supplément n°4: 395-418.
- Castel J.-C., Boudadi-Maligne M., Ducasse S., Renard C., Chauvière F.-X., Kuntz D. & Mallye J.-B. 2014. Animal exploitation strategies in Eastern Aquitaine (France) during the Last Glacial Maximum. In: Foulds F.W.F., Drinkall H.C., Perri A.R., Clinnick D.T.G. & Walker J.W.P. (eds), *Wild Things: recent advances in Palaeolithic and Mesolithic research*. Durham symposium 2012 march 24-25, Oxbow Books, pp. 160-174.
- Costamagno S. 2001. Exploitation de l'Antilope saïga au Magdalénien en Aquitaine, *Paléo*, 13: 111-128.
- Coumont M.-P. 2006. *Taphonomie préhistorique: mammifères fossiles en contexte naturel. Les avens-pièges, apports pour l'étude des archéofaunes*. Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille I.
- Delpech F. 1983. Les faunes du Paléolithique supérieur dans le Sud-Ouest de la France. *Cahiers du Quaternaire*, 6, Editions du CNRS.
- Delpech F. 1989. Le temps de l'antilope saïga. Le temps de la Préhistoire, t. 2, *Archéologia et Société préhistorique française*, pp. 48-49.
- Dujardin V. 2013. Commentaires sur les Antilopes saïgas en Poitou-Charentes et en France. <http://www.vdujardin.com/paleo/14Csaiga.html>
- Griggo C. 1997. La faune magdalénienne de l'abri Gandil, Bruniquel (Tarn-et-Garonne): études paléontologique, taphonomique et archéozoologique. *Paléo*, 9: 279-294.
- Griggo C., Gay I., Fabbro E., Hobléa F., Argant A., Argant J. & Dodelin C. 2018. Un aven piège naturel à bouquetin et chamois servant de référentiel taphonomique: la grotte Tempiette à Entremont-le-Vieux (Savoie). In: Bintz P., Griggo C., Martin L. & Picavet R. (dir.), L'Homme dans les Alpes, de la pierre au métal. *Collection EDYTEM. Cahiers de géographie*, Laboratoire EDYTEM, 20: 51-72.
- Griggo C., Gay I., Argant A., Argant J., Dodelin C., Fabbro E., Hobléa F., Lebreton L. & Philippe M. 2019. Tempiette Cave (Entremont-le-Vieux, Savoie, France): paleoecology, seasonality and taphonomy of an ibex and chamois trap-cave. XXXIX^e rencontre internationale d'archéologie et d'histoire d'Antibes, Juan-les Pins, 16 au 18 octobre 2018. Ed. APDCA, Sophia Antipolis, pp. 43-59.
- Le Tensorer J.-M. 1973. Le gisement du Martinet à Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne). Etude géologique et géochimique. *Bulletin Association française pour l'étude du quaternaire*, 10(4): 215-237.
- Le Tensorer J.-M. 1981. *Le Paléolithique de l'Agenais*, *Cahiers du Quaternaire* 3, éditions du CNRS.
- Nadachowski A., Lipecki G., Ratajczak U., Stefaniak K. & Wojtal P. 2015. Dispersal events of the saiga antelope (*Saiga tatarica*) in Central Europe in response to the climatic fluctuations in MIS 2 and the early part of MIS 1. *Quaternary International*, 420: 357-362.
- Philippe M. 1983. Découverte de vertébrés pléistocènes dans six nouveaux remplissages karstiques des causses de Martel et de Gramat (Corrèze et Lot). *Nouvelles archives du Muséum d'histoire naturelle de Lyon*, suppl. 21: 63-67.
- Philippe M., Mourer-Chauviré C. & Evin J. 1980. Les gisements paléontologiques quaternaires des causses de Martel et de Gramat (Corrèze et Lot): Faunes et chronologie. *Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, suppl. 18: 57-67.
- Tournepiche J.-F. 2010. *Les faunes pléistocènes du bassin de la Charente. Recherches et collections du Musée d'Angoulême*. Publication du Musée d'Angoulême, 30 pp.